

MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNING O'ZIGA XOS AHAMIYATI

J.A.Isakov

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti
“Arxitektura va qurilish” kafedrasida dotsenti

A.G.Mamitaliyev

Andijon davlat pedagogika instituti “Tasviriy san’at va
musiqqa ta’limi” kafedrasida katta o’qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518533>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandislik grafikasi fanlari tarkibidagi chizma geometriya fani, inter’yer dizayni fani kelib chiqish tarixi, kimlar tomonidan asos solinganligi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: muhandislik grafikasi, inter’yer dizayn, fan, texnika, axborot, ta’lim, chizma geometriya, model, sistema.

Fan va texnika jadal suratlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ko’plab ilmiy bilimlar, tushuncha, tasavvurlar va axborotlar hajmi keskin ortib bormoqda. Ilm-fan, texnika ishlab chiqarish hamda texnologiya sohalarida, erishilayotgan yutuqlar uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida faoliyat yuritayotgan ta’lim muassasalari uchun ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etmoqda. Bu esa muhandislik grafikasi yo’nalishi pedagoglarini yetishtirib chiqish jarayonida dunyodagi talim tizimida o’zining samarasini berayotganligini bildiradi. Muhandislik grafikasining nazariy asoslaridan biri chizma geometriya hisoblanadi. Chizma geometriya fani chizmalarni tuzish, ularni o’qish qonun va qoidalarini o’rgatadi.

Chizma geometriya talabalarning fazoviy tasavvurlarini, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. geometriya modellari o’z davrida fanni o’qitishda yordamchi vosita bo’lib xizmat qilgan. Ana shunday modellarning muallifi frantsuz matematigi A.Julendir. Jullien 1881-yilda chop etgan darsligiga qo’shimcha ko’rgazmali vosita sifatida o’ttizta model yaratdi. Ushbu modellar qog’oz, ip va simlardan tayyorlangan bo’lib, chizma geometriyaning asosiy tushunchalarini yoritib berishda ko’rgazmali vosita sifatida qo’llanilgan. Har bir modelning yig’ilishi va nazariy bayoni Notice Explicative nomli kichik qo’llanmada keltirilgan.

Eramizdan oldingi VII asrda geometrik ma’lumotlar grek tarixchilarining fikriga qaraganda, Misr va Vaviloniyadan Gretsiyaga o’tgan. Grek faylasuflari Misr va Vaviloniya donishmandlarining ishlari bilan tanisha boshlagan. Chizma geometriyani deduktiv prinsipda qurishni grek olimi Yevklid o’z zamonasiga nisbatan qoniqarli hal qilib, 13 ta kitobdan iborat “Negizlar” nomli asarini yaratdi. “Negizlar” kitobidagi muallifning asosiy xizmati shundaki, u asrlar davomida yig’ilib kelgan geometrik bilimlarni hammasini shunday bir sistemaga soldiki, bu sistema uzoq vaqtlargacha aniqlik va qat’iylik namunasi bo’lib keldi.

Hech bir ilmiy kitob Yevklidning “Negizlar” kitobi singari bunchalik ko’p umr ko’rgan emas. Bu kitob avval juda ko’p marta qo’lda ko’chirilgan, so’ng dunyodagi hamma tillarda qayta-qayta nashr qilingan. Yevklidning bu asari 1482-1880 yillar orasida dunyo tillarida 460 marta nashr qilingan. Shulardan 155 tasi lotin, 142 tasi ingliz, 48 tasi nemis, 38 tasi frantsuz, 27 tasi Italiya, 14 tasi golland, 5 tasi rus, 2 tasi palyak, qolganlari esa boshqa tillarga tarjima qilingan. O’sha davrlar faylasuflari o’zlarining hayotiy qarashlari hisobiga yozgan asarlarida ish joylarida va ro’zg’orlarida ishlatiladigan buyumlarini estetikasi va ularni ishlatilishida

bog'liqliklar va muvozanatni qidirganlar va topganlar. Buning natijasida tarixnafas olimlar dizayn turlarini inson faoliyatini bir muhim turi sifatida aynan o'sha davrlarda boshlanganligiga qo'shiladilar. Har qanday davlat yoki hatto bitta mintaqqa uyni tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlariga ega edi. Vaqt o'tishi bilan madaniyatlar bir-biridan xususiyatlarni oldi, ba'zilari yo'q qilindi, boshqalari, aksincha, ildiz otdi. Uslublar unutilgan edi, ammo keyin tashqi omillar ta'siri ostida ular asl shaklida qayta tiklandi. Inter'er dizaynning butun tarixi insoniyat rivojlanishining jahon tarixini vaqtning o'ziga xos xususiyatlari bilan takrorlaydi.

Chet elda XIX va XX asrlar mobaynida shakllanib, u san'at to'lqinida, keyinchalik ilmiy-texnikada va bizning hayotimizga juda tez sur'atlar bilan yorib kirdi va loyihalash faoliyatida ta'sirli va eng keng tarqalgan turlaridan biriga aylandi. O'zbekistonimizda shu vaqtga qadar «dizayn» tushunchasini nafis san'at asari, go'zal chizmalar, chiroyli geometrik shakllarda o'ymakorlik usulida jilo berib yasalgan xontaxtalar, badiiy naqshli, bezakli utsun, chiroyli o'ymakorli chovgun, go'zal kashtachi, mohir kulol, naqqosh kabilar bilan cheklanganlar. Dizayn tushunchasini xalqqa oson va yengil tushuntirish va uni anglatish uchun quyidagi termin va atamalardan foydalanganlar: "badiiy asar", badiiy loyihalash jarayoni, "sanoat san'ati", "texnik estetika". Muhandis dizaynerlar "rassom-konstruktör", deyilgan. Chop etilgan jurnal "Butunjahon ilmiy-tadqiqot instituti texnik estetikasi", XX-asrning 60-80-yillarida esa eng ommabop dizayn bo'yicha mamlakat jurnali "Texnik estetika" deb nomlangan. Bizda avvalo, bobokalonlarimiz chizma bilan ishlaganliklari haqida so'z yuritsak oddiy grafik tasvirlashda ishlaganliklariga ming yillardan oshib ketgan. Ular o'z asarlarida chizmalardan mohirona foydalanishgan. Bunga misol qilib ibn Sinoning "Donishnoma"sini ko'rsatish mumkin. "Donishnoma"ning geometriyaga bag'ishlangan bobida chizmachilik asboblaridan serkul va chizg'ich bilan ishlaydigan masalalarni bajarish tartibini yoritib bergan. Mexanika bilan bog'liq bobida esa chizg'ich, richag, blok, pona, vintga o'xshagan oddiy moslamalarni tuzilishi va yaqqol tasviri grafik tasvirlarda ko'rsatib berilgan.

Interyer dizaynerlaridan insonning uni o'rab turgan muhit, yashash sharoiti, turar joy va jamoatchilik binolarining hamda landshaftning yangicha shakl va dizayn yechimining rivojlantirishlarida birinchi navbatda chizmasi eskizi keying navbatda uning maketiga katta e'tibor qaratadilar. Ota-bobolarimiz binolarni bezashda naqqoshlik va surat chizish alohida ahamiyatga ega bo'lgan. O'sha davrlarda ham binolar bosh planlari va maketlaridan foydalanishgan. Dunyo mamlakatlarida binolarning ichki devorlari, shipi, hatto deraza oynalariga shu mamlakatlarning tarixiga, diniga, rasm-rusumlariga oid suratlar chizilgan. Bunga misol tariqasida Kyoln "Damskiy sabori" (GFR), Vatikan, Parij "Notr-Dam" sabori, Luksor obidalari (Misr), Afrosiyob shoxsaroyini (O'z R.) keltirish mumkin. Binolar ichiga naqshlar va miniatyuralar chizish ko'proq sharq mamlakatlariga tegishli bo'lgan. Miniatyuralar ushbu mamlakatlar tarixi va madaniyatini ifodalagan. Naqqoshlik san'ati murakkab bo'lib, avlodlar udumi bo'lgan bularni ham maketlarida ko'rish mumkin.

Binolarni naqshlar bilan bezash muayyan mazmun va mohiyatdan kelib chiqib, ushbu xalqning madaniyatini ifodalangan. Ko'p hollarda naqshlar orasida Qur'ondan suralar, hikmatli so'zlar, naqllar insonlar ko'zi tushadigan joylarga bitilgan va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan. Naqqoshlik san'ati durdonalari Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekiston hududidagi barcha tarixiy obidalarda uchraydi. Shunisi diqqatga sazovorki, bobokalonlarimiz

qadami etgan Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Xitoy kabi mamlakatlarda ham naqqoshlik va miniatyura san'ati rivojlangan. Agrada Shoxjahon qurdirgan Toj-maxal saroyi bunga misoldir. Binolar ichki interyerini bezashda moyli bo'yoqlar asosan rasmlar, naqshlar, miniatyuralar chizishda ishlatilgan.

Asosiy talablardan kelib chiqib, shunday xulosalarga kelishimiz mumkin dizayn san'atini yaratuvchilari muhandislar hamda ustalar, rassomlar va me'morlardir. Bularning ijodini yaxshi o'rganmay turib yangi ish yaratish mumkin emas. Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar bu ikki fanga oid adabiyotlar, materiallarga ega bo'lishi va ularni mukammal o'rganishi lozim.

References:

1. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.
2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИLMИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.

11. Isakov J. A. CHIZMA GEOMETRIYA VA PERSPEKTIVA FANI VOSITASIDA TALABALARNING KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH: CHIZMA GEOMETRIYA VA PERSPEKTIVA FANI VOSITASIDA TALABALARNING KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. – 2023.